

**O'ZBEKISTONDA ENG KATTA MAYDONNI EGALLAGAN G'O'ZA NAVLARI
VA ULARNI YETISHTIRISH USULLARI.**

Suyarov Abdurashid

Sirdaryo viloyati, Sayxunobot tumani, 10-maktab xodimi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197122>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 martdagi "Paxtachilik sohasida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4633 sonli qaroriga binoan hududlarda g'o'za navlarini joylashtirish paxta to'qimachilik ishlab chiqarishlari tashkilotchilari va klasterlari tomonidan mustaqil joylashtirilishi vakolati berilgan bo'lib, bu o'z navbatida seleksioner olimlar tomonidan yaratilayotgan yangi g'o'za navlariga sog'lom raqobat muhitini yaratib berdi.

Rivojlangan mamlakatlarda paxta xom ashyosi yetishtirishning 2016-2017 yillardagi tahlili shuni ko'rsatadiki, paxta yetishtirish bo'yicha birinchi beshlikka Hindiston, Xitoy, AQSh, Pokiston va Braziliya davlatlari kiradi.

AQShning "Qishloq xo'jaligi marketing xizmati paxta va tamaki yetishtirish" dasturiga ko'ra, yuqori sifatli "Deltapayn" brendi AQShda 2016-17 yillar mavsumida eng mashhur bo'lib katta maydonlarga ekilgan. Ikkinchi eng mashhur brend - Bayerning Fiber Maks, Downing Fito Gen va Bayerning Stonevil navlaridir. Transgenetik navlar 2016 yilda AQShda ekilgan paxta maydonining 98,7 foizini tashkil etgan.

Respublikamizda 2020 yil hosili uchun ekilgan o'rta tolali g'o'za navlarining asosiy maydondagi ulushi yuqori bo'lib, 1 mln gektardan ortiq maydonni egallaydi.

O'rta tolali g'o'za navlarining asosiy maydondagi ulushi tahlil qilinganda, birinchi o'rinda o'zining tezpisharligi, hosildorligi va turli tuproq iqlim sharoitlariga moslashuvchanligi bo'yicha ijobiy natijalarni ko'rsatib kelayotgan Sulton g'o'za navining ekilayotganligini ko'rish mumkin. Ushbu nav Buxoro va Qashqadaryo viloyatlaridan tashqari barcha viloyatlarda 195,6 ming gektarni egallagan bo'lib, asosiy maydonga nisbatan ulushi 18,9 % ni tashkil qilmoqda.

Ikkinchi o'rinni hosildorligi, bir chanoqdagi paxta vazni (7-8 gr) va tola chiqimi (37-38 %) yuqori bo'lgan Buxoro-102 navi egallagani holda 128,5 ming gektar maydonga ekilgan va asosiy maydonning 12,4 % ini tashkil qiladi.

Uchinchi o'rinni hosildorligi, bir chanoqdagi paxta vazni (7-7,5 gr) va tola uzunligi (33-36 mm) yuqori bo'lgan Buxoro-6 navi egallagan bo'lib, 70 ming gektar maydonda ekilgan va asosiy maydonning 9,4 % ini tashkil qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reestriga G.hirsutum L turiga mansub o'rta tolali g'o'za navlari bilan birgalikda G.barbadense L turiga mansub ingichka tolali g'o'za navlari ham kiritilmoqda. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 30 yanvardagi 47-sonli qaroriga binoan ingichka tolali g'o'zaning "istiqbolli nav" sifatida ekib kelinayotgan navlarini ularning ishlab chiqarishdagi ko'rsatkichlaridan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya qilingan qishloq xo'jaligi ekinlarining davlat reestriga kiritish belgilangan bo'lib, Qishloq xo'jalik ekinlari navlarini sinash markazining 27.12.2019 yildagi 41-sonli qarori bilan Surxon-14, Surxon-16, Surxon-103 navlari Surxondaryo viloyati bo'yicha Davlat reestriga kiritildi. Bu esa o'z navbatida uzun tolali navlar orasida ham raqobatning kuchayishiga, pirovard natijada esa hosildorlik, tola sifati, zararkunandalarga bardoshlilik singari qimmatli xo'jalik belgilarini o'zida mujassamlantirgan g'o'za navlari yaratilishiga asos bo'ladi.

O'zbekiston dunyo bozorida katta talabga ega bo'lgan paxta tolasini yetishtiruvchi mamlakat hisoblanadi. Mamlakatimizda yetishtirilayotgan paxta tolasini bo'yicha dunyoda to'rtinchi o'rinni, uni eksport qilish bo'yicha esa ikkinchi o'rinni egallab turibdi. Paxtani yetishtirish va qayta ishlashdagi sarf-harajatlarni kamaytirishda asosiy muammo bo'lib, urug'lik paxta chigitini tayyaorlash masalasi hisoblanadi. Paxta qayta ishlash davomida tolaning chigitdan ajratish jarayonidan o'tkazilib, chigitning massasini 35 % ga teng tola ajratib olinadi. Bu jarayondan so'ng chigit yuzasida uzunligi 6-20 mm bo'lgan qisqa tolalar mavjud bo'lib, tola umumiy massasini 10-15% ga eng bo'ladi. Urug'lik chigitini yuqori darajada to'kilganligi sababli tolaning chigitdan ajratish jarayonidan so'ng ekish uchun yetarli darajada tayyor bo'lmaydi. Bu esa birinchi navbatda paxta chigitini sochiluvchanligi past va o'zaro ilashuvchanligi yuqori bo'lib, chigitni mashina usulida bir tekis ekishga to'sqinlik qiladi. Chigit yuzasidagi uzunligi 6-20 mm bo'lgan tolalarni tushirish jarayoni lintrlash, bunda qisqa qoldiq tolalarni tushirish jarayoni esa delintrlash deb ataladi. Chigitni ekishga tayyorlashda to'kilganlik darajasini kamaytirish muammo hisoblanadi. Paxta chigitni to'kilganlik darajasini kamaytirish usullarini 4 asosiy guruhga ajratish mumkin. Bular mexanik, kimyoviy, kimyoviy-mexanik va fizik-mexanik usullaridir. Mexanik usullar qo'llanilganda chigit yuzasidagi tola mashina ishchi uskunasi yordamida sidirib yoki uzib olinadi. Tuksizlantirish davomida 10-12% chigitni zararlanishi, ishchi uskunalarni tez yemirilishi, yemirilgan ehtiyot qismlar uchun materiallar chet eldan sotib olish bu usulning kamchiliklari hisoblanadi.

Misol uchun, 4DR-130 rusumli tolani chigitdan ajratish qurilmasida 130 dona tez yemiriluvchi arralar bo'lib, PMP-160 rusumli lintrlash qurilmasida 160 dona arralar mavjud. Bu arralar katta quvvatli elektrodvigatellar yordamida harakatga keltiriladi. Elektrodvigatellar ishlashi uchun esa ma'lum miqdorda elektr energiyasi sarf bo'ladi. Kimyoviy usullar vositasida chigit yuzasidagi tolalar kuchli kislotalar yordamida butunlay eritib, so'ng tuksizlangan chigit suv bilan yuvish natijasida kislota qoldiqlaridan tozalanadi.

Bu usullardan afzalligi sifatida qo'llaniladigan texnologiyani soddaligi, chigit bezarar to'liq tuksizlantirilishini ko'rsatish mumkin. Shu bilan birga bu usullarni keng qo'llanilishiga to'sqinlik qilayotgan kamchiliklar bo'lib, bular kimyoviy reagentni katta miqdordagi sarfi (1 tonna chigit tozalash uchun 300kg reagent), atrof muhitni ifloslanishi, hosil bo'lgan chiqindilarni tozalash qurilmasi zarurligidir. Kimyoviy mexanik usullar tola mexanik mustahkamligini dastlab kislotali agent (sulfat kislota aerezali, sulfad va xlorid kislota bug'lari) yordamida kamaytirib, so'ng esa mexanik uskuna bilan tozalashga asoslangan. Bu usul qo'llanilganda kimyoviy agentlar sarfi qisman kam bo'ladi. Fizik-mexanik chigit tolali qoplamasini ba'zi fizikaviy hossalarga ta'sir etib, uning to'kilganlik darajasini kamaytirishga asoslangan. Misol uchun, uzluksiz harakatlanayotgan namlangan lenta yuzasida chigitlarni muzlatish, gaz alangasida ishlov berish. Bu usullarni afzalligi sifatida urug'lik chigitini zararlanishi kam, uni texnologik xossalari saqlanishini ko'rsatish mumkin.

Fizik-mexanik usullar guruhiga Toshkent davlat texnika universiteti "Texnologik mashina va jihozlar" kafedrasida bir guruh hodimlari tomonidan ishlab chiqilgan chigitga ishlov berishning yangi usulini kiritish mumkin (O'zR patenti, № IAP02460-Chigitga ekish oldidan ishlov berish usuli). Bu usulda urug'lik chigitni tuksizlantirish gaz-kislorodli alangada 0,2-0,38 sek. davomida ishlov berib, amalga oshiriladi. Dastlab tolani chigitdan ajratish yoki lintrlash jarayonidan o'tgan chigit yuzasidagi qoldiqq tolalar gaz alangasida kuydiriladi. Gaz alangasida ishlovdan o'tgan chigitlarda unib chiqish va o'sib chiqish energiyasi oshadi. Kuydirilgan chigitlar kichik guruhlarda (2-4 dona) bir tekis qadalib, ekish aniqligi oshadi. Bu usul bo'yicha urug'lik chigitni ekishga tayyorlash jarayoni soddalashdi, urug'likni gaz alangasida kuydirish vaqti (ekspozitsiya) kamayadi me'yor bo'yicha tukli chigit ekishdagi sarfi 60-65 kg ni tashkil etganda, kuydirilgan chigi sarfi har geklarda 35-40 kg ni ashkil etadi. Urug'lik chigit gaz alangasini hosil qilish uchun mahalliy hom-ashyolardan propan-butan va kislorod qo'llaniladi, ishlovdan o'tgan urug'likda mexanik zararlanish kuzatilmaydi, chigitlarni ekish uchun tayyorlashda zaharli kimyoviy moddalar bilan ishlov berish sarf-

harajatlari kamayadi. Ishlov beriladigan urug'lik chigiti og'irlik kuchi ta'siri ostida 2 korpusli, ko'p qatorli, ko'p alangali gorelka hosil qilayotgan gaz alangasidan o'tadi (O'zR patenti, № IAP 02603). Bu usul uchun yarailgan gorelka urug'lik chigitini bir tekis kuydirish va havfsizlik qoidalariga rioya qilishni ta'minlaydi. Gorelka korpusi bir-biriga nisbatan qarama-qarshi vertikal holda joylashtirilib, ish zonasida yuqori haroratli alanga hosil qilishni ta'minlaydi. Gorelka buzilishdan saqlovchi sovutish tizimi bilan ta'minlangan. Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida paxta urug'ini gaz alangasida kuydirish uchun tajriba moslamasi yaratildi.

References:

1. Alimova H.A. va boshqalar. «Yangi texnologiyalarni tatbiq yetish va ularning natijalari». Toshkent, «TTESI», 1999.
2. Axmedov A.A. Urug'lik paxtani saqlash sifatiga e'tibor, O'zbekiston qishloq xo'jalik jurnali, 2002, №10.
3. Bahromov K., Xolmurodov N. va boshqalar. G'o'za navlari va ularni yetishtirish xususiyatlari. Toshkent, Mehnat- 1990.
4. Botirov S. Urug' sifatini oshirish omillari. O'zbekiston qishloq xo'jalik jurnali, 2003, №11.